

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARNI
IJTIMOIYLASHTIRISH JARAYONIDA JAMIYATDAGI QADRIYATLAR, XULQ-ATVORLARNI
SHAKLLANTIRISH YO'LLARI**

Xursanova Matluba G'anisher qizi

Termiz Davlat Universitetining pedagogika Institutining

Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1-kurs
magistranti

<https://doi.org//10.5281/zenodo.6487655>

ANNOTATSIYA: Ijtimoiylashtir jarayonida yosh avlodni ma'naviy va madaniy meros, an'analarni ongiga singdirish yo'llarini shakllantirish, tizimli yondashuvlar asosida tarbiyalanuvchilarni jamiyatdagi qadriyatlar va axloqiy me'yorlar haqida tushuncha berish.

Kalit so'zlar: Ijtimoiylashuv tushuncha, Polisubjektiv yondashuv, Akseologik yondashuv, Madaniyatshunoslik yondashuvi, Antropologik yondashuv, Sinergetik yondashuv, Integratsiyalashgan yondashuv.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar eng avvalo sog'lom ruhiyat tarbiyasi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan oxirgi yillarga berilayotgan maqomlar ham mohiyatan barkamol avlod tarbiyasini kafolatlash, unga zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Milliy g'oya va mustaqillik mafkurasi konsepsiyasi g'oyalarini xalq ongiga singdirishning zarur mexanizmlaridan biri ham shuki, biz farzandlarimizning ma'naviy barkamolligi uchun maxsus tadbirlarni oz vaqtida ko'ra olishimiz, yangicha tarbiya texnologiyalarni yarata olishimiz, muhimi - pedagoglarni yangicha mafkura ruhida farzandlarni tarbiyalashga yo'naltira olishimizdir kerak. Ijtimoiylashuv tushunchasi ijtimoiy-psixologik kategoriya bo'lib, bu shaxsning uni o'rab turgan tashqi ijtimoiy muhit tasirlariga berilishi, uning norma va qoidalarini o'zlashtirishga moyilligi, o'zlashtirganlik darajasini ifodalovchi jarayon hisoblanadi. Ijtimoiy (lotincha socialis umumiy) tushunchasining asosini shaxslar, shaxslararo munosabatlarning turli shakllari bilan bog'liq jarayonlar tashkil etadi. Bu o'rinda shuni ham aytib otish joizki, bolaning jamiyatga kirish jarayoni, uning muayyan ijtimoiy tajribani qola kiritishi (bilim, qadriyat, yurish-turish qoidalari) bilan bog'liqdir. Buni

ijtimoiylashuv deyiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni ijtimoiylashuv jarayonida jamiyat, oila, mahalla, va maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogiklarning o'rni beqiyosdir. Yosh avlodni tarbiyalashda ijtimoiylashuv jarayonida bola jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy maqom, ijtimoiy xulq atvorning me'yor va qoidalari haqidagi bilimlar, tajribalarni dozashtirib boradi. Maktabgacha yoshi eng qizg'in ijtimoiy rivojlanish. Maktabgacha bolalik davrida bolaning nutqi va tafakkuri faol rivojlanmoqda. Bolaning shaxsiyatining rivojlanishi turli xil faoliyatlarda tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilishda eng samarali hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy rivojlanishini umumiy tushunchasiz tasavvur etib bo'lmaydi ijtimoiylashuv. Ijtimoiylashuv - bu o'quvchining jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy-axloqiy me'yorlar va xulq-atvor qoidalarini o'zlashtirish jarayoni. Ijtimoiylashuv - bu butun hayot davomida davom etadigan doimiy jarayon. Maktabgacha yoshdagi bolalikda bu birinchi navbatda ijtimoiy hayot normalarini o'zlashtirishdir. Bolaning ijtimoiy rivojlanishida yetakchi o'rinni o'z xalqining axloqiy qadriyatlarini o'zlashtirish va keyinchalik umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni bilish va egallash egallaydi. Ijtimoiy taraqqiyot bilan chambarchas bog'liq maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy tarbiyasi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy xulq-atvori tajribasi kattalar bilan muloqot jarayonida shakllanadi va tengdoshlari bilan turli xil qo'shma tadbirlar va munosabatlarda shakllantirib borishimiz darkor. Yoshlik davrida bolalar oilada kattalar bilan, do'stlari va qarindoshlari davrasida, bolalar bog'chasida muloqot qilishlari kerak - bu kognitiv aloqa deb ataladigan asr. O'yin davomida, sayr paytida bolalar ko'p savollar berishadi shunday paytda biz pedagoglar ularning savoliga to'liq tushuncha berishimiz va qadriyatlar asosida singdirishimiz kerak bo'ladi. Ijtimoiylashtirish jarayonida tarbiyalanuvchilar tomonidan jamiyatdagi qadriyatlar, xulq-atvorlarni shakllantirish yollarini amalga oshirishining yaxlit tizimi mavjud bo'lib ularga qo'ydagilar kiradi

Akseologik yondashuv (kommunikativ, gomoseksualist, milliy, huquqiy madaniyat qadriyatlari).

Madaniyatshunoslik yondashuvi (inson tug'ilgan va yashagan joyi va vaqtining barcha sharoitlari, uning yaqin atrof-muhitining o'ziga xos xususiyatlari, mamlakatning tarixiy o'tmishi, o'z xalqining qadriyat yo'nalishlari, dostonlar va boshqalar).

Antropologik yondashuv (diagnostika, turli xillarni hisobga olish - yoshi, ta'lim jarayonida aqliy, jinsi, milliy-shaxsiy xususiyatlari).

Sinergetik yondashuv (pedagogik jarayonning har bir sub'ekti - bolalar, ota-onalar, o'qituvchilar) o'z-o'zini rivojlantiradigan quyi tizimlardan o'tish rivojlanish o'zini o'zi rivojlantirishga).

Polisubjektiv yondashuv (barcha omillar ta'sirini hisobga olgan holda) ijtimoiy rivojlanish: oila, tengdoshlar, maktabgacha ta'lim muassasasi, iqlim, jamiyat, davlat va boshqalar).

Tizimli va tizimli yondashuv (tuzilish maqsadlari, vazifalari, mazmuni, vositalari, usullari, tashkil etish shakllari, o'qituvchilarning oila bilan o'zaro ta'siri shartlari va natijalari).

Integratsiyalashgan yondashuv (ta'limning turli bo'limlari aloqalari, vatanparvarlik bilan ijtimoiy, estetik, mehnat, axloqiy, jismoniy, jinsiy, atrof-muhit va boshqalar)

Faoliyat yondashuvi (bolaning tashqi dunyo bilan munosabatlarining dinamikasini aniqlash, faoliyat sub'ekti tomonidan o'z ongidagi ehtiyojlarni amalga oshirishni amalga oshiradi).

Ekologik yondashuv (vosita sifatida ta'lim maydonini tashkil etish muammolarini hal qiladi shaxsning ijtimoiy rivojlanishi).

Fan va amaliyotning hozirgi holati maktabgacha ta'lim dasturlar, texnologiyalar, vositalar, shakllar va usullarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ulkan salohiyat mavjudligini ko'rsatadi maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy rivojlanishi... Ushbu yo'nalish federal va mintaqaviy kompleks va qisman tarkibiga kiritilgan davlat ta'lim standarti talablarida aks ettirilgan dasturlarda mujassamdir. Darhaqiqat, ijtimoiylashuv jarayonida asosiy maqsad insonni ijobiy rivojlanishga qaratilgan sharoitlar yaratish jarayoniga yo'naltirishdir. Barkamol avlodni tarbiyalash-buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asosini qurish demakdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni tarbiyalash ikki jihat yosh avlodni jismonan sog'lom etib, tarbiyalash va ularni ma'naviy barkamol etib voyaga yetkazishni ozida mujassamlashtiradi. Inson ma'naviy barkamol bolishi uchun eng avvalo jismonan sog'lom bolishi lozim. Bu oddiy hol, ammo u jamiyatimiz rivoji kelajagini ta'minlovchi omildir. Bu tushunchaning umumiy ma'nosizda

insonning tugilib, ozini bevosita o'rab turgan tashqi muhit tasirida ulg'ayishi, shu jamiyat, shu atrof-muhit qurshovida tarbiyalanishi yotadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 1.O.M. Mahalliy ijtimoiy-madaniy an'analarning qadriyat ustunliklari asosida maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini modellashtirish Pedagogika. Psixologiya 2013. 1-son (28). 27-50-betlar
2. Raimqulova H. Ijtimoiy va oila pedagogikasi. Uslubiy qo'llanma. Namangan, 2007.
3. <https://minikar.ru/uz/moda-i-krasota/duhovno-nravstvennoe-vospitanie-doshkolnikov-na-osnove-duhovnyh/>